

**ЖИГАР ЦИРРОЗИ ЭТИОЛОГИЯЛИ ПОРТАЛ ГИПЕРТЕНЗИЯ АСОРАТЛАРИНИ
ДАВОЛАШДА ЗАМОНАВИЙ КАМИНВАЗИВЛИ АРАЛАШУВЛАР
КОМПЛЕКСИНИНГ САМАРАДОРЛИГИ**

**¹Хакимов Мурод Шавкатович, ²Батиров Давронбек Юсупович, ³Маткулиев
Уткирбек Исмаилович, ⁴Умаров Зафарбек Зарипбоевич, ⁵Нурматов Сирожбек
Тажибаевич**

¹Кафедра мудир, т.ф.д., профессор, Тошкент тиббиёт академияси 1- факультет ва
госпитал хирургия кафедраси. e-mail: murad_72@mail.ru

²Кафедра мудир, т.ф.н., доцент, Тошкент тиббиёт академияси Урганч филиали, хирургик
касаликлар ва трансплантология кафедраси. e-mail: batirovdavronbek72@gmail.com

³Т.ф.д., доцент, Тошкент тиббиёт академияси 1- факультет ва госпитал хирургия
кафедраси. e-mail: mat.utkirbek@gmail.com

⁴Ассистент, Тошкент тиббиёт академияси Урганч филиали, хирургик касаликлар ва
трансплантология кафедраси. e-mail: doctor_uzz1986@mail.ru
ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-6298-9144>

⁵Ассистент, Тошкент тиббиёт академияси Урганч филиали, Хирургик касаликлар ва
трансплантология кафедраси.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8049953>

Аннотация. Дунёда портал гипертензиянинг энг оғир ва кўпинча ўлимга олиб
келадиган асоратлари қизилўнғач ҳамда ошқозоннинг варикоз кенгайган веналари
(ҚОВКВ)дан қон кетишидир, “...аниқланишича веналарнинг томирларининг варикоз
кенгайгайиши кузатилган беморларнинг 60 % да катта қон кетиш содир бўлади...”.
Портал гипертензия (ПГ) билан касалланган беморларни даволашнинг замонавий
усуллари кашф этилган бўлсада, қизилўнғач ҳамда ошқозоннинг кенгайган варикоз
кенгайган веналаридан қон кетишидан кейинги ўлим кўрсаткичи дастлабки икки ой ичида
25% дан кўпроқни ташкил этади. Бу кўрсаткичлар бизни янги тадқиқотлар ўтказишига ва
натиларни яхшилашига ундаши тайин. Кўпчилик олимларнинг фикрича “...қизилўнғач
ҳамда ошқозоннинг кенгайган веналаридан қон кетиш даволашни икки катта гуруҳга
бўлиб ўрганилганда консерватив даволашдан кейинги ўлим кўрсаткичи 35 – 55 % ташкил
этса, хирургик усулда даволашдан кейин - 28 - 44 % ни ташкил этади...”.

Калим сўзлар: Қизилўнғач ҳамда ошқозон варикоз кенгайган веналари, варикоз
кенгайган веналардан қон кетиш, каминвазивли аралашувлар комплекси, портал
гипертензия.

Долзарблиги: ЖССТнинг статистикасига кўра жигар циррози (ЖЦ) бутун дунёда
катталар ўлимининг асосий сабаблари орасида 14-ўринда туради (1). ЖССТнинг
статистикасига кўра 1990 йилдан 2017 йилгача жахонда ЖЦ ва унинг асоратидан ўлиш
47,15 %га ошган (1,2,3). Яна ЖССТнинг 2017 йилдаги изланишлар шуни кўрсатдики
жахонда жигар сурункали касаликлари 1,5 млрд га етган (4,5). Ушбу рақамлар ПГС
асоратлари билан оғриган беморлар сонининг сезиларли даражада кўпайишини англатади,
бу эса кўп ҳолларда вирус этиологияли ЖЦ билан боғлиқ. Турли муаллифларнинг
фикрига кўра ЖЦда 40-70% ҳолларда ПГнинг ҚОВКВдан қон кетиш асоратига олиб
келади. ЖЦнинг энг оғир ва тез-тез ўлимга олиб келадиган асоратларидан яна бири шиш-
асцит синдромидир. Кўпгина муаллифларнинг фикрига кўра, ЖС билан оғриган

беморларда эдематоз-асцит синдромида ўлим асцитнинг биринчи йилида 40-70% га этади (6,7,8).

ЖЦ этиологияли ПГнинг ҚОВКВдан қон кетиши бу касалликни оғир кўринишга ва беморни йўқотишгача олиб келади. Бутун дунё олимлари бу касалликни ва асоратлари даволашда жуда катта қийинчиликларга дуч келишмоқда. Хозирги кунга келиб ҳам операцияга кўрсатмани умумий қабул қилинган мезонлари мавжуд эмас, операциядан олдин тайёргарлик масалалари мунозарали бўлиб, жарроҳлик аралашувнинг рухсат этилган кўлами масаласи ҳал қилинмаган. Тавсия қилинган даволаш йўлларининг жуда кўплигига қарамасдан, бу усулларнинг ҳеч қайсиниси етарлича самарали натижаларни кўрсатмайди (9,10,11). ЖС билан оғриган беморларнинг кенг, шикаст етказадиган (травматик) жарроҳлик аралашувларга нисбатан кам бардошлилиги турли даражадаги инвазив операцияларни излаш, такомиллаштириш ва улардан биргаликда фойдаланиш зарурлигини белгилайди. Миниагрессивлик портал гипертензия учун замонавий жарроҳлик методологияси эволюциясининг асосий тенденциясига айланмоқда (12,13,14). Сўнги йилларда жигарнинг функционал ҳолатини яхшилайдиган кам травматик эндоваскуляр аралашувларни излаш давом этмоқда, ЖС билан оғриган беморларда ҚОВКВдан қон кетишни эндоскопик равишда тўхтатгандан сўнг гиперспленизм ва спленомегалия белгиларини тўхтатиш, ёки касалликнинг ўтишини енгиллаштирадиган паллиатив ёрдам, бу бизнинг изланишимиз зарурлигини англатади (15,16).

Тадқиқотнинг мақсади: ЖЦ этиологияли ПГнинг қизилўнгач ҳамда ошқозон варикоз кенгайган веналардан қайта қон кетиши асоратили беморларни замонавий каминвазивли аралашувлар комплекси ёрдамида даволаш ва қайта қон кетишини олдини олиш орқали натижаларни яхшилаш.

Материал ва услублар: Бизнинг илмий изланишларимиз 2015-2023 йилларда Тошкент тиббиёт Академиясининг клиникасида даволанган, эндоваскуляр ва эндоскопик аралашувлардан ўтган ЖЦ этиологияли қизилўнгач ҳамда ошқозон варикоз кенгайган веналаридан қон кетиши билан касалланган 264 нафар беморни текшириш ва даволаш маълумотлари таҳлил қилинди.

Барча беморлар даволаш усулига кўра 2 гуруҳга бўлинган: I-назорат гуруҳи (n=128) ва II-асосий гуруҳ (n=136). Назорат гуруҳидан фарқли ўлароқ, асосий гуруҳга консерватив даво билан бир қаторда режали равишда ангиографик текшривдан кейин эндоваскуляр ва эндоскопик аралашувлар ўтказилган 74 бемор киритилган, шу жумладан 26 ёшдан 75 ёшгача эркак 63,3%, аёл 36,3%. Беморларни ёш гуруҳлари бўйича объектив тақсимлаш учун 2002 йилда Киевда бўлиб ўтган махсус симпозиумда ва Жаҳон Соғлиқни сақлаш ташкилоти минтақавий бюросининг семинарида (1963) қабул қилинган ёш гуруҳлари таснифи ишлатилган.

Тадқиқотимиз натижалари: Тадқиқотимизнинг назорат гуруҳи беморларида шошилиш жарроҳлик амалиётларининг асосий сабаби қон кетишнинг давомийлиги ҳисобланади. Асосий гуруҳимиздаги беморларда босқичли эндоваскуляр ва эндоскопик даволаш усулларида фойдаланиш ва МВБ нинг 80 мм.сув.уст. дан пасайиши (53±7,7 мм.сув.уст.) юқори хавф бўлган беморларда қон кетишини тўхтатишга ёрдам берди (97,3%) ва назорат гуруҳидаги беморларда консерватив чоралар фақатгина 78,5% да самарали бўлди (p<0.05). Назорат гуруҳида биринчи қабул қилинган кунларда

беморларнинг 7,9% қон кетишидан вафот эган бўлса, асосий гуруҳ беморларимизда ўлим сабаби ЖЕ нинг прогрессив тарзда кечиши сабаб бўлди (2,4%, $p < 0,05$).

Назорат гуруҳ беморларда қон кетишни тўхтатиш мақсадида обтуратор-зонднинг узоқ муддат қўйилиши беморларнинг 9,5% да ҳиқилдоқ усти шишига, 27 (47,4%) да шиллиқ қаватнинг яллиғланишига, 5,2% да кардиоэзофагеал зонанинг ётоқ яраларининг ривожланишига сабабчи бўлди. Бу нафақат эндоскопик гемостаз усуларини бажаришни мураккаблаштирди, балки назорат гуруҳининг 16 (17,0%) беморларида гемостаз базарилган соҳалардан кўп қон кетишига сабаб бўлди. Бу ҳолат гемостаз соҳасида курилманинг дистал учи билан узоқ муддатли босимни ва беморларнинг 8,8% да обтуратор-зондни қайта ўрнатишни, шунингдек 7,0% да эндоскопик гемостаз усуларини қайта бадаришни талаб қилди, бу ҳам қон тўхтатиш натижаларига салбий таъсир кўрсатди. Беморларнинг асосий гуруҳида МВБ паст бўлган кардиал бўлимининг варикоз кенгайган веналари бўйлаб субмукоз инфилтрацияси туфайли кизилўнгач ВКВ зўриқишининг ифодаланганлигини бироз пасайишига шароит яратди ва склеротерапияни ўтказишни осонлаштирилди, бу қон кетиш частотасини игна инъекция жойида 6,7% га камайтирди.

Беморларнинг асосий гуруҳида бевосита гемостазга 97,3% ҳолатларда эришилди; ЭС дан кейин яраларнинг пайдо бўлишининг асосий сабаби- веналарнинг ташқарисида склерозант мавжудлигидир. Бу томирнинг пункция жойидан фаол қон кетиш ва склерозант паравазал ёки кўшимча равишда қон томир тўшагига киритилганда содир бўлади. Асосий гуруҳда яраларнинг шаклланиши 10,3% да асептик яллиғланиш ва ошқозон кардияси соҳасидаги тўқималарнинг некрози туфайли, назорат гуруҳида эса 30,8% да кузатилган.

Барча ҳолатларда эндоскопиядан фойдаланиш кардиоэзофагеал ҳудудда яққол яллиғланиш ҳодисалари билан бирга бўлган ва овқатланиш пайтида вақтинчалик дисфагия ва оғриқни келтириб чиқарган. Назорат гуруҳидаги дисфагия 64,2%, асосий гуруҳда эса 55 % да кузатилган.

Асосий гуруҳда кўшимча эндоваскуляр аралашув ва консерватив даволаш учун беморларни танлаш билан биргаликда эндоскопиядан фойдаланишга комплекс ёндашув ЖЕ билан касалланишни 18,5-22,3% дан 13,6-17,2% гача камайтирди. ЖЕ билан касалланган барча беморлар Child-Pugh бўйича В ва С синфларига мос келган, асцитик синдром ва юқори билирубин даражасига эга бўлган.

Хулоса:

1. ҚОВКВ дан қон кетишини даволаш ва олдини олишнинг эндоваскуляр ва эндоскопик усуларини танлашни оптималлаштириш миниинвазив ва анъанавий аралашувларнинг ишлаб чиқилган босқичма-босқич тактикаси билан биргаликда узоқ муддатли яхши ва қониқарли натижалар улушини 31,9% дан 54,9% гача ва қон кетишини камайтириш, умумий ўлим частотасини 56.0% дан 28,5% га қисқартириш имконини берди ($P < 0.001$).

2. Эндоскопик гемостазнинг ишлаб чиқилган оригинал усуллари гастрозофагеал веноз коллекторнинг тарқалиш самарадорлигини оширишга ва эрта ва узоқ муддатли даврда қон кетишининг қайталаниш частотасини 19,1% дан 7,1% гача камайтиришга имкон берди.

3. Талоқ артериясининг гипердинамик ҳолати ва талоқнинг артериал перфузиясининг кўпайиши ПГ ва ҚОВКВ даражаси билан бевосита боғлиқдир. Шундай қилиб, II дар. ҚОВКВ билан касалланган беморларда ТА диаметри $0,72 \pm 0,11$ см ни, қон оқими тезлиги $127 \pm 14,1$ см/с ни, ҚОВКВ нинг III дар. - $0,91 \pm 1,73$ см ва $144 \pm 15,7$ см/с ни ташкил қилди.

4. ЖЦ билан оғриган беморларда ҚОВКВ дан қон кетишини даволаш ва олдини олиш учун тактик алгоритмни жорий этиш икки йиллик яшаб қолиш даражасини $35,4 \pm 8,0\%$ дан $68,5 \pm 8,1\%$ гача (умр кўриш давомийлиги медианаси 13 ойдан 22 ойгача ($p < 0,001$)) яхшиланди.

REFERENCES

1. Jianxia Wen , Xing Chen , Shizhang Wei, Xiao Ma and Yanling Zhao (2022) Research Progress and Treatment Status of Liver Cirrhosis with Hypoproteinemia // Hindawi: Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine Volume 2022, Article ID 2245491,8 pages.
2. Ye F, Zhai M, Long J, Gong Y, Ren C, Zhang D, Lin X and Liu S (2022) The burden of liver cirrhosis in mortality: Results from the global burden of disease study. Front. Public Health 10:909455. doi: 10.3389/fpubh.2022.909455.
3. [https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X\(22\)00047-X/fulltext](https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(22)00047-X/fulltext)
4. GBD 2017 Disease and Injury Incidence and Prevalence Collaborators. Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 354 diseases and injuries for 195 countries and territories, 1990–2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017. Lancet 2018; 392: 1789–858.
5. GBD 2017 Cirrhosis Collaborators. The global, regional, and national burden of cirrhosis by cause in 195 countries and territories, 1990–2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017. Lancet Gastroenterol Hepatol 2020; 5: 245–66.
6. Karimov S., Matkuliev U., Khakimov M., Abdullaev B., Tuychiboy N. (2016) Endovascular Reduction of Splenic Blood Flow in the Treatment of Patients with Liver Cirrhosis // British Journal of Medicine & Medical Research. № 5. – 2016. – P. 1-10.
7. Xakimov, Murod Shavkatovich; Matkuliev, Utkirbek Ismoilovich; Umarov, Zafarbek Zaripboyevich;. Portal gipertenziya asoratlarini oldini olish va davolashda kaminvazivli aralashuvlar kompleksining samaradorligi. Science and innovation, 1, Special Issue 2, 379-383, 2022, ООО «Science and innovation». <https://doi.org/10.5281/zenodo.7361768>
8. Маткулиев, У.И.; Батиров, Д.Ю.; Умаров, З.З.; Алланазаров, А.Х.; Рахимов, А.П.; Каландаров, М.Б.; Портал гипертензия ва унинг асоратларини даволашда эндоскопик ҳамда эндоваскуляр усуллар. Научная перспектива Научно-аналитический журнал, 3, 157, 60-62, 2023, © ООО «Инфинити». <http://naupers.ru/wp-content/uploads/2016/11/Naupers-3-2023.pdf#page=60>
9. Aithal GP, et al. (2021) Gut2021;70:9–29. doi:10.1136/gutjnl-2020-321790
10. Khakimov, M.Sh.; Matkuliev, U.I.; Batirov, D.Yu.; Umarov, Z.Z.; Allanazarov, A.X.; Rakhimov, A.P.;. The factor analysis of the results of modern treatment of patients with liver cirrhosis with portal hypertension. Astana Medical Journal, 116, 2023, 30-34, 2023, "НАО "Медицинский университет Астана". <https://doi.org/10.54500/2790-1203-2023-116-30-34>

11. Макткулиев, Ўткирбек Исмаилович; Батиров, Давронбек Юсупович; Умаров, Зафарбек Зарипбаевич; Алланазаров, Алланазар Худашкурович; Рахимов, Анварбек Пулатович; Нурматов, Сирожбек Тажибаевич;. Портал гипертензиянинг қизилўнғач ҳамда ошқозон варикоз кенгайган веналаридан қон кетиш асоратида каминвазивли аралашувлар. *Innovations in technology and science education*, 2, Issue 9, 602-613, 2023. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7934138>
12. Karimov S., Matkuliev U., Khakimov M., Abdullaev B., Tuychiboy N. (2016) Endovascular Reduction of Splenic Blood Flow in the Treatment of Patients with Liver Cirrhosis // *British Journal of Medicine & Medical Research*. № 5. – 2016. – P. 1-10.
13. Karimov S., Matkuliev U., Khakimov M., Abdullaev B., Ashurov S., Kholmatov Sh. (2016) Selection of endoscopic interventions in the prevention of rebleeding in patients with portal hypertension // *International Journal of Information Research and Review*. № 3, 2016. – P. 1832-1836.
14. Каримов Ш.И., Маткулиев У.И., Хакимов М.Ш., Ашуров Ш.Э., Абдуллаев Ж.С. (2016) Оценка эффективности эндоскопических вмешательств у больных с кровотечением из варикозно расширенных вен пищевода и желудка // *Вестник ТМА*. – 2016. — № 1. – С. 61-66.
15. Maktkuliev, O'tkirkbek Ismailovich; Batirov, Davronbek Yusupovich; Umarov, Zafarbek Zariptaevich; Allanazarov, Allanazar Khudashkurovich; Rakhimov, Anvarbek Pulatovich; Nurmатов, Sirojбек Тажибаевич;. Minimally Invasive Interventions in Portal Hypertension Complication with Esophageal and Gastric Varicose Veins. *Scholastic: Journal of Natural and Medical Education*, 2, 4, 274-279, 2023. <http://univerpubl.com/index.php/scholastic/article/view/1315>
16. Xakimov, Murod Shavkatovich; Maktkuliev, O'tkirkbek Ismailovich; Batirov, Davronbek Yusupovich; Umarov, Zafarbek Zariptaevich;. Evaluation of the efficiency of endoscopic ligation in patients with portal hypertension syndrome complicated by bleeding from esophagus and gastrous varicose veins. *Science and Innovation*, 2, 5, 156-161, 2023. Academy of Sciences and Innovations. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7958144>